

Forskningshuvudman

Bedömningsstöd när forskare har anställning hos eller anknytning till flera arbetsgivare

Datum: 2024-11-07

Version: 1

Creative Commons Erkännande 4.0

(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datajänst

snd.se

031-786 10 00

snd@snd.se

SND, Göteborgs universitet,

Box 468, 405 30 Göteborg

Bakgrund och syfte

Begreppet forskningshuvudman finns både i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning och lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Forskningshuvudman definieras som en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs.

När en forskare har anställning hos, eller anknytning till, både lärosäte och en annan arbetsgivare är det viktigt att avgöra vem som är forskningshuvudman för den forskning som genomförs. Det påverkar bland annat vilken organisation som har ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed, vem som ska pröva eventuella misstankar om oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed och vem som ska söka etik tillstånd när ett sådant krävs.

Detta dokument har som syfte att ge stöd vid bedömningen av vilken eller vilka av organisationerna som ska anses vara forskningshuvudman när en forskare har anställning hos, eller anknytning till, både lärosäte och en annan arbetsgivare.

Forskare med anställning hos eller annan anknytning till både lärosäte och annan part

Om forskare vid ett lärosäte har anknytning till en annan arbetsgivare (t.ex. en region eller ett företag) och deltar i ett forskningsprojekt behöver det utredas om bara lärosätet, bara den andra arbetsgivaren, eller både lärosätet och den andra arbetsgivaren ska vara deltagande forskningshuvudmän. Följande principer bör gälla:

- **Förenad anställning:** En medarbetare kan ha en förenad anställning, även kallad för kombinationsanställning. Det innebär att anställningen vid lärosätet är kombinerad med en klinisk anställning inom hälso- och sjukvården (3 kap. 8 § högskolelagen och 4 kap. 2 § högskoleförordningen). Syftet med denna anställningsform är att det finns ett behov av att upprätthålla erfarenhet av klinisk verksamhet i kombination med att forskning bedrivs vid lärosätet. Det kliniska arbetet bedrivs inom ramen för anställningen vid regionen och forskning inom ramen för anställningen vid lärosätet. Huvudregeln bör därför vara att den forskning som sådana medarbetare deltar i bedrivs vid lärosätet, alltså med lärosätet som forskningshuvudman. Om regionens resurser används i forskningsprojektet, t.ex. därför att regionen är ett prövningsställe, är även regionen forskningshuvudman.
- **Läkare vid sjukvårdsenhet/upplåten enhet:** En läkare som är anställd vid en sjukvårdsenhet inom regionernas hälso- och sjukvård där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen eller forskning är bland annat skyldig att biträda vid handledningen av medicine studerande (4 kap. 7 § hälso- och sjukvårdsförordningen [2017:80]). När en sådan person bedriver forskning bör huvudregeln vara att den bedrivs vid regionen, dvs. med regionen som

forskningshuvudman. Om en sådan person är affilierad till lärosätet, se även punkten nedan. Här kan också villkoren i RALF-avtalet påverka frågan om forskningshuvudman.

- **Affilierade:** En person som är anställd hos en annan arbetsgivare kan vara anknuten till lärosätet genom en s.k. affiliering. Affiliering är inte reglerat i lag utan förutsättningarna för det styrs genom avtal och interna styrdokument. När en sådan person bedriver forskning bör huvudregeln vara att den bedrivs hos dennes arbetsgivare, dvs. med arbetsgivaren som forskningshuvudman. Avgörande faktorer bör dock vara vad som anges i avtalet och hur forskningen finansieras. Har affilieringen som syfte att personen ska bedriva forskning vid lärosätet kan det tala för att även lärosätet är forskningshuvudman. Om medel söks av den affilierade via lärosätet för att bedriva forskning inom ramen för affilieringen bör lärosätet vara forskningshuvudman, ensam eller gemensamt med den affilierades arbetsgivare. Här kan också villkoren i RALF-avtalet påverka frågan om forskningshuvudman.
- **Anställda doktorander:** En anställd doktorand är både anställd och student vid lärosätet. Den forskning som bedrivs av sådana doktorander görs med lärosätet som forskningshuvudman.
- **Externfinansierade doktorander:** En externfinansierad doktorand är antagen till forskarutbildning vid lärosätet. Studierna finansieras antingen via stipendier eller genom att personen är anställd hos en annan arbetsgivare än lärosätet. Den forskning som doktoranden ägnar sig åt inom ramen för sin forskarutbildning bör som huvudregel anses bedrivas i lärosätets verksamhet med lärosätet som forskningshuvudman.
- **Adjungerade och gästlärare:** Adjungerade och gästlärare är anställda vid både lärosätet (max x %) på och hos en huvudarbetsgivare. De kan bedriva forskning antingen vid universitetet eller hos den andra arbetsgivaren. Vem eller vilka som är forskningshuvudman beror i första hand på vad medarbetaren ska göra enligt anställningsavtalet med lärosätet (forskning eller annat). Även finansieringsfrågan, alltså vilken av arbetsgivarna som själv finansierar eller tar emot finansiering för den forskning som ska genomföras, är av stor betydelse.
- **Utlämnande av patientdata från en vårdgivare till ett lärosäte:** Om vårdgivaren inte deltar i forskningen utan endast lämnar ut personuppgifter till ett lärosäte med syftet att de ska användas inom forskning vid lärosätet ska inte vårdgivaren anges som forskningshuvudman och inte räknas som medverkande i forskningen eller lärosätets personuppgiftsbehandling.

Utöver ovanstående principer och huvudregler bör en sammanvägd bedömning av vilken eller vilka av organisationerna som ska anses vara forskningshuvudman göras med stöd av följande frågor (ett riktmärke är att den organisation som är svaret på majoriteten av frågorna ska vara

forskningshuvudman om en medarbetare har flera anställningar eller anknytningar. I många fall räcker det att organisationen är svaret på en av punkterna för att den ska anses vara forskningshuvudman.)

- Vem har angetts som projektpart vid ansökan och beslut om medel för projektet?
- Går det att klargöra när arbetet kommer att utföras, dvs. om det ska ske på arbetstid hos lärosätet, hos den andra arbetsgivaren eller hos båda?
- Vem kommer hantera studiens finansiering?
- Vem kommer att hantera avtal?
- Vems it-resurser och övriga resurser ska användas?
- Var kommer data att samlas in? (t.ex. regionen utför en behandling på patienter och samlar in data)
- Var kommer data att analyseras?
- Var kommer deltagarna att rekryteras?
- Var ska data och handlingar lagras och arkiveras?
- Har forskaren för avsikt att äga resultatet och tillämpa det s.k. lärarundantaget? I sådana fall talar det för att lärosätet är forskningshuvudman.

Om det är svårt att avgöra vilken av arbetsgivarna som är forskningshuvudman, kan det tyda på att båda bör anges vara forskningshuvudmän. Vid kliniska studier där regioners/vårdgivares resurser tas i anspråk är regionerna/vårdgivarna alltid medverkande forskningshuvudmän.